

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра цивільно-правової політики,
права інтелектуальної власності та інновацій

Кафедра цивільного права

За підтримки

Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України
і Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»

*До 220-річчя Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
та 25-річчя кафедри цивільно-правової політики,
права інтелектуальної власності та інновацій*

**ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРИВАТНОПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ
НАБУТТЯ, ПЕРЕДАЧІ, ЗДІЙСНЕННЯ
ТА ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ
ТА СІМЕЙНИХ ПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ**

**Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті
професора Ч. Н. Азімова**

(м. Харків, 13 грудня 2024 р.)

Електронне наукове видання

Харків
«Право»
2025

DOI: <https://doi.org/10.31359/9786178602376>

УДК 347(477)

П82

*Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет
рішенням кафедри цивільно-правової політики,
права інтелектуальної власності та інновацій
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
(протокол №5 від 10.02.2025 р.)*

Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів на-
П82 буття, передачі, здійснення та захисту суб'єктивних цивільних та
сімейних прав у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф.,
присвяч. пам'яті проф. Ч. Н. Азімова (м. Харків, 13 груд. 2024 р.) /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цив.-прав. політики, права
інтелект. власності та інновацій, Каф. цив. права ; за підтримки Ін-ту
правотворчості та наук.-прав. експертиз НАН України і Всеукр. гром.
орг. «Асоц. цивілістів України». – Харків : Право, 2025. – 416 с. –
DOI: <https://doi.org/10.31359/9786178602376>.

ISBN 978-617-8602-37-6

До збірника увійшли тези доповідей і повідомлень учених, практику-
ючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів, здобу-
вачів і студентів.

Видання адресоване науковим співробітникам, аспірантам, виклада-
чам юридичних факультетів закладів вищої освіти, а також працівникам
суду, адвокатури, органів юстиції, практикуючим юристам, іншим особам,
які вивчають і застосовують цивільне законодавство України.

УДК 347(477)

*Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректор-
ськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат,
цифр і прізвищ несуть автори та їх наукові керівники.*

© Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого, 2025

ISBN 978-617-8602-37-6

© ТОВ «Видавничий дім «Право», 2025

5. Постанова Верховний Суд у складі постійної колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26.02.2020 у справі № 742/3812/18 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/88016263>.

6. Court of Justice of the European Union Press release No 108/21 Luxembourg, 22 June 2021 Judgment in Joined Cases C-682/18 YouTube, C-683/18 Cyando URL: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210108en.pdf>.

7. Court of Justice of the European Union Press release No 114/24 Luxembourg, 17 July 2024 Judgment of the General Court in Case T-1077/23 Bytedance v Commission URL: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-07/cp240114en.pdf>.

Науковий керівник: Бірюкова Алевтина Геннадіївна, докторка юридичних наук, доцентка кафедри цивільно-правової політики, інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Maria Naumenko,
post-graduate, Instructor of the
Department of Civil Law and Procedure,
Training and Research Institute No. 5,
Kharkiv National University of Internal Affairs

THE ISSUE OF WOMEN'S RIGHTS PROTECTION IN DIGITAL SPACE

These days, violence in its various forms is rapidly spreading in Ukraine as well as worldwide. Ukraine has no effective mechanism to protect women against gender-based violence.

Easy access to the personal data of Internet and social media users enables offenders to violate personal rights, especially those of women.

The issues related to promoting counteraction to violence against women in the digital environment are still open, despite the fact that there have been recent efforts to bring national legislation in line with international standards and develop effective mechanisms to counter violence against women.

The shift of violence as a social phenomenon from the offline to the online domain has been facilitated by the increased access to the Internet and social

media, which has real economic, social and political consequences. According to the estimates of the European Parliament's Research Service, in 2021, the total losses from cyber harassment and cyberstalking amounted to €49-89.3 billion [1].

It should be noted that there is no generally accepted, comprehensive term in the international practice that would denote all forms of violence occurring on the Internet and/or via information technologies. Today's most commonly used terms include digital violence, cyber violence, violence committed in the digital sphere, and tech-facilitated gender-based violence. The GREVIO suggests using the terms 'violence [...] in its digital dimension' or 'the digital dimension of violence', as the main feature of all these terms is acts of violence committed on the Internet and using the existing and potential technologies [6].

Ukrainian law, similarly to international law, does not provide an exhaustive list of violence types committed in the digital environment and involving technologies, nor does it have a well-established terminology system.

The Cybercrime Convention Committee (T-CY) identifies six main groups of violence:

- cyber harassment
- cybercrime,
- ICT-related violations of privacy,
- ICT-related hate crimes,
- ICT-related direct threats of or physical violence,
- online sexual exploitation and sexual abuse of children [5].

Currently, international practice lacks a unified legal framework that would focus on regulating violence in the digital dimension. However, in some countries policy makers are developing measures to combat violence against women and domestic violence in the digital environment.

In this context, there are three main international legal documents that have been ratified by Ukraine.

The GREVIO (the monitoring body responsible for providing expert assessment of the Istanbul Convention implementation) adopted the final draft of General Guideline No. 1 on 20 October 2021, aiming to clarify that violence against women and girls in the digital sphere (as a manifestation of gender-based violence against women) also falls within the scope of the Istanbul Convention. Accordingly, any manifestation of gender-based violence against

women should be prosecuted, regardless of whether it is committed face-to-face or online [5].

The GREVIO second important and binding international instrument, in addition to the provisions of the Istanbul Convention, relating to the digital environment, is the Budapest Convention on Cybercrime (Council of Europe). The Budapest Convention does not directly address the issue of violence against women, but it does define procedural powers and the mechanism of international cooperation in relation to cybercrime and any crime involving electronic evidence. We believe that the jointly the Istanbul Convention and the Budapest Convention, could create reliable mechanisms for prosecuting violence in the digital dimension.

The Lanzarote Convention (The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse) is the third document to criminalise all forms of child abuse, including that in the digital dimension.

Non-binding legal international instruments, so-called 'soft law', include the Recommendation of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe on combating hate speech, the Recommendation of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe on preventing and combating sexism, the Recommendation of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe on the roles and responsibilities of Internet intermediaries etc.

There is no established 'digital environment' definition in Ukrainian law. Given the circumstances, the GREVIO uses and introduces the concept of the 'digital dimension of violence against women', which refers to harmful online behaviour towards women and girls (actions and data available on the Internet) and technology-related behaviour (activities carried out using technology and communication equipment, including hardware and software).

Thus, in terms of the 'field' where violations occur in the form of stalking, harassment, threats of sexual violence via the Internet and other similar actions, the categories of the 'digital environment in which violence against women occurs' and the 'digital dimension of violence against women' have the same meaning as long as otherwise provided by law. In this context, it is important to note that violent acts committed on the Internet or through technology cannot be called a separate form of violence – digital violence. Indeed, it is essentially a manifestation of the existing forms of violence (physical,

psychological, sexual, and economic), but the sphere of their implementation is not real life, but digital. In other words, the 'field' within which these violations (physical, psychological, sexual, economic violence) take place, is expanding» [4].

Taking into account the present-day needs, the following conclusions can be drawn: firstly, there is a need to review the ways of committing violence in the digital environment; secondly, the process arising from the obligations undertaken by Ukraine pursuant to the Istanbul Convention ratification, namely, the harmonisation of the domestic legislation with the requirements of the Istanbul Convention, should include criminalisation of the following unlawful behaviours in the national legislation, namely, psychological violence (Article 33), online stalking or harassment committed in the digital sphere (Article 34) and sexual harassment on the Internet or through digital means (Article 40) [3].

References:

1. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. URL: <https://rm.coe.int/168008482e>.
2. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами: Довідник для членів парламенту. Київ : К. І. С, 2013. 102 с
3. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-19> (дата звернення : 22.04.2020).
4. WAVE REPORT 2015 ON THE ROLE OF SPECIALIST WOMEN'S SUPPORT SERVICES IN EUROPE. URL: http://files.wavenetwork.org/researchreports/WAVE_Report_2015.pdf.
5. Official UN Ukraine Statement on Ratification of the Istanbul Convention URL: <https://ukraine.un.org/en/105055-official-un-ukrainestatement-ratification-istanbul-convention>.
6. Агапова В. «Гендерна нерівність у «чорному дзеркалі»: як долати насильство у цифровому вимірі?» Дослідження «Вокс Україна». Forbes. URL: <https://voxukraine.org/gender-na-nerivnist-u-chornomu-dzerkali-yak-dolaty-nasylstvo-u-tyfrovomu-vymiri>.

Науковий керівник: Кириченко Тетяна Сергіївна, кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри цивільного права та процесу навчально-наукового інституту №5 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Наукове видання

**ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРИВАТНОПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ НАБУТТЯ,
ПЕРЕДАЧІ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ТА СІМЕЙНИХ ПРАВ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ**

**Матеріали науково-практичної конференції,
присвяченої пам'яті професора Ч. Н. Азімова**

(м. Харків, 13 грудня 2024 р.)

Електронне наукове видання

(Українською та англійською мовами)

Відповідальна за випуск *В. Л. Яроцький*

Видається в авторській редакції

Підписано до поширення через мережу Інтернет 18.02.2025.

Відповідає формату друкованого видання 60×84/16.

Обл.-вид. арк. 22. Об'єм даних 3,1 Мб

ТОВ «Видавничий дім «Право»,
вул. Харківських Дивізій, 11/2, м. Харків, Україна
Для кореспонденції: а/с 822, м. Харків, 61023, Україна
Тел.: (050) 409-08-69, (067) 574-81-20, (063) 254-50-84

Вебсайт: <https://pravo-izdat.com.ua>

Е-mail для замовників послуг: verstka@pravo-izdat.com.ua

Е-mail для покупців: sales@pravo-izdat.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 8024 від 05.12.2023